

PENGARUH LITERASI MEDIA TERHADAP KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM MENDETEKSI DISINFORMASI VISUAL BERBASIS DEEFAKE DI MEDIA SOSIAL

TANIA.R¹, RAFINITA ADITIA²

^{1,2,3} Program Studi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei 2026

Revised Mei 2026

Accepted Mei 2026

Available Mei 2026

d1c023034.taniar@mhs.unib.ac.id,
d_raditia@unib.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) memicu disrupsi informasi visual melalui deepfake, yang berpotensi memproduksi disinformasi secara masif di media sosial. Mahasiswa, sebagai kelompok konsumen digital berkategori intensitas tinggi, rentan terpapar manipulasi ini. Penelitian eksplanatif kuantitatif ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi media terhadap kemampuan mahasiswa Universitas Bengkulu dalam mendeteksi disinformasi visual berbasis *deepfake*. Dengan metode purposive sampling, terkumpul data dari 34 responden aktif media sosial melalui Google Form. Hasil uji validitas instrumen menunjukkan terdapat beberapa item tidak valid (X1, X5, Y6, Y8) dengan nilai r -hitung $<$ r -tabel (0,339) yang kemudian dieksklusi dari analisis. Setelah item tidak valid dibersihkan, uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach's Alpha yang sangat baik, yaitu 0,800 untuk variabel Literasi Media (X) dan 0,813 untuk variabel Kemampuan Mendeteksi Deepfake (Y), sehingga instrumen dinyatakan sangat andal. Analisis regresi linear sederhana menghasilkan persamaan struktural $Y = 3,735 + 0,888X$. Uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,683, yang mengindikasikan bahwa variabel Literasi Media berkontribusi sebesar 68,3% terhadap kemampuan mahasiswa dalam mendeteksi deepfake, sementara 31,7% sisanya dijelaskan oleh faktor eksternal lain. Uji hipotesis (Uji t) membuktikan adanya pengaruh yang signifikan secara statistik dengan nilai t -hitung 8,298 dan signifikansi 0,000 ($<$ 0,05), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi media digital secara nyata memperkuat pertahanan kognitif mahasiswa dari ancaman manipulasi informasi berbasis AI.

Kata Kunci: *Deepfake*, Disinformasi Visual, Literasi Media, Mahasiswa, Media Sosial.

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has triggered disruption of visual information through deepfakes, which have the potential to produce massive disinformation on social media. Students, as a high-intensity digital consumer group, are vulnerable to this manipulation. This quantitative explanatory research aims to analyze the influence of media literacy on the ability of University of Bengkulu students to detect deepfake-based visual disinformation. Using a purposive sampling method, data was collected from 34 active social media respondents via Google Form. The results of the instrument validity test showed several invalid items (X1, X5, Y6, Y8) with an r -count value $< r$ -table (0.339) which were then excluded from the analysis. After the invalid items were removed, the reliability test produced excellent Cronbach's Alpha values, namely 0.800 for the Media Literacy variable (X) and 0.813 for the Ability to Detect Deepfakes (Y) variable, so the instrument was declared highly reliable. Simple linear regression analysis produced a structural equation of $Y = 3.735 + 0.888X$. The coefficient of determination test shows an R Square value of 0.683, which indicates that the Media Literacy variable contributes 68.3% to students' ability to detect deepfakes, while the remaining 31.7% is explained by other external factors. The hypothesis test (t-test) proves a statistically significant effect with a t-value of 8.298 and a significance of 0.000 (< 0.05), so H_0 is rejected and H_1 is accepted. This study concludes that strengthening digital media literacy significantly strengthens students' cognitive defenses against the threat of AI-based information manipulation.

Keywords: Deepfakes, Visual Disinformation, Media Literacy, Students, Social Media.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) telah mendorong perubahan signifikan dalam proses produksi serta distribusi informasi digital. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah teknologi *deepfake*, yakni teknik manipulasi audio dan visual yang mampu menampilkan seseorang seolah-olah menyampaikan atau melakukan hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Seiring dengan kemudahan akses terhadap teknologi ini, potensi penyalahgunaan *deepfake* sebagai sarana penyebaran disinformasi di media sosial semakin meningkat. Keberadaan disinformasi visual berbasis *deepfake* menghadirkan tantangan baru dalam proses verifikasi informasi. Karakteristik media sosial yang memungkinkan penyebaran

informasi secara cepat sering kali mendorong pengguna untuk menerima dan menyebarkan konten tanpa melakukan pengecekan kebenaran terlebih dahulu.

Situasi tersebut menegaskan pentingnya literasi media, terutama bagi mahasiswa sebagai kelompok yang aktif menggunakan media sosial dan memiliki intensitas tinggi dalam mengakses berbagai informasi digital. Mahasiswa umumnya merupakan kelompok yang cukup dekat dengan perkembangan teknologi dan media digital. Tingginya penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari membuat mahasiswa lebih sering terpapar berbagai jenis informasi, baik informasi yang valid maupun informasi yang mengandung unsur manipulasi. Namun demikian, perkembangan teknologi manipulasi visual berbasis kecerdasan buatan saat ini memiliki tingkat kehalusan yang tinggi, sehingga sering kali sulit dibedakan dari konten asli tanpa adanya kecakapan evaluasi yang kritis.

Literasi media dalam konteks ini tidak lagi sekadar dipahami sebagai kemampuan teknis untuk mengoperasikan perangkat digital atau mengakses media sosial, melainkan mencakup kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memahami konteks dari informasi yang diterima. Tanpa adanya tingkat literasi media yang memadai, mahasiswa rentan menjadi target maupun agen penyebaran dari disinformasi visual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris seberapa besar pengaruh tingkat literasi media terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi dan mendeteksi disinformasi visual berbasis deepfake di media sosial, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis bagi perkembangan ilmu komunikasi dan rekomendasi praktis bagi literasi digital di perguruan tinggi.

TINJAUAN PUSTAKA

Konseptualisasi literasi media berakar dari teori komunikasi massa yang mengkaji bagaimana individu berinteraksi dengan pesan-pesan media. Potter (2018) mendefinisikan literasi media sebagai sekumpulan perspektif yang digunakan individu secara aktif ketika membuka diri terhadap media guna menafsirkan makna pesan yang ditemui. Dalam lanskap media baru yang interaktif dan berbasis algoritma jejaring sosial (Nasrullah, 2017), literasi media berevolusi menjadi 'digital critical literacy'. Kecakapan ini tidak lagi terbatas pada aspek konsumsi kognitif pasif, melainkan melingkupi kapasitas untuk mengenali bias informasi, menilai motif ekonomi politik produsen konten, serta mengidentifikasi manipulasi struktural pada konten digital.

Ancaman terbesar bagi ekosistem informasi digital kontemporer ditandai oleh fenomena kecacatan informasi (*information disorder*). Wardle dan Derakhshan (2017) membagi gangguan informasi ini menjadi tiga kategori utama: misinformasi (informasi salah namun disebarkan tanpa niat buruk), malinformasi (informasi nyata yang digunakan untuk merugikan pihak tertentu), dan disinformasi (informasi yang sengaja dirancang salah demi menyesatkan publik). Disinformasi visual, khususnya yang diproduksi oleh kecerdasan buatan melalui deepfake, merepresentasikan bentuk disinformasi sintetik paling berbahaya saat ini (Chesney & Citron, 2019). Hal ini dikarenakan deepfake menyerang aspek psikologi komunikasi manusia yang cenderung mengandalkan heuristik visual 'melihat adalah memercayai' (*seeing is believing*) sebagaimana dijelaskan oleh Jalaluddin Rakhmat (2018).

Secara akademis, beberapa studi terdahulu berupaya memetakan relasi literasi digital terhadap hoaks media sosial. Pratiwi, Aslinda, dan Fitri (2024) menemukan bahwa tingkat literasi kritis pengguna muda berkorelasi langsung dengan kemampuan mereduksi sirkulasi kabar bohong. Di sisi lain, Fahrudin dan Rahman (2025) menambahkan bahwa intervensi edukasi literasi media baru terbukti efektif meningkatkan akurasi deteksi rekayasa video sintetik (*synthetic media*). Meskipun demikian, sebagian besar riset terdahulu masih menggunakan subjek makro masyarakat umum atau berfokus pada hoaks tekstual konvensional. Penelitian ini memfokuskan kajian pada subjek mahasiswa selaku pengguna intensif media sosial dengan menguji pengaruh literasi media secara kuantitatif terhadap kemampuan teknis-kognitif dalam mendeteksi ancaman visual berbasis kecerdasan buatan (*deepfake*).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatif untuk menguji hubungan kausal antara variabel independen dan dependen. Penelitian dilakukan di lingkungan Universitas Bengkulu dengan target populasi mahasiswa aktif pengguna media sosial. Mengingat karakteristik khusus yang dibutuhkan, teknik penarikan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Kriteria inklusi sampel adalah mahasiswa aktif yang menggunakan media sosial minimal 2 jam per hari dan pernah terpapar konten berbasis video manipulasi AI. Melalui penyebaran kuesioner digital (*Google Form*), terkumpul data dari 34 responden valid.

Penelitian ini mengoperasikan dua variabel utama, yaitu Literasi Media sebagai variabel independen (X) dan Kemampuan Mendeteksi Disinformasi Visual Berbasis *Deepfake* sebagai variabel dependen (Y). Variabel Literasi Media (X) diukur menggunakan indikator pemahaman isi

pesan, evaluasi kredibilitas sumber, pengenalan manipulasi digital, dan kepemilikan sikap kritis. Sementara variabel Kemampuan Mendeteksi Deepfake (Y) diukur melalui indikator perbedaan video, tingkat skeptisisme/kepercayaan konten, kehati-hatian sirkulasi pesan, dan kemampuan verifikasi mendasar. Pengukuran item menggunakan Skala Likert 5 poin (1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju). Matriks operasionalisasi instrumen kuesioner awal dirancang sebagai berikut:

Variabel Penelitian	Indikator Instrumen	Kode Item Kuesioner
Literasi Media (X)	Memahami isi pesan media	X1 - X2
	Mengevaluasi kredibilitas sumber	X3 - X4 X5 - X6
	Mengenal manipulasi digital	X7 - X8
	Sikap kritis	
	Kemampuan Mendeteksi Deepfake (Y)	Membedakan keaslian video
	Tingkat kepercayaan konten	T3 - Y4
	Kehati-hatian sirkulasi informasi	Y5 - Y6 Y7 - Y8
	Verifikasi sederhana	

Tahapan analisis data dimulai dengan melakukan uji kualitas instrumen yang meliputi Uji Validitas Korelasi Product Moment Pearson dan Uji Reliabilitas Cronbach's Alpha. Item kuesioner yang dinyatakan tidak valid dikeluarkan dari pengujian lanjutan. Setelah data bersih diperoleh, analisis regresi linear sederhana diterapkan menggunakan model struktural $Y = a + bX$ untuk melihat arah pengaruh, koefisien determinasi (R Square) untuk melihat besaran kontribusi, serta Uji t pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05) untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial melalui bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Analisis Kualitas Kuesioner (Uji Validitas dan Reliabilitas)

Uji validitas instrumen dihitung dengan membandingkan nilai r-hitung tiap item dengan nilai r-tabel produk momen pada $n = 34$ dengan signifikansi 5%, yaitu sebesar 0,339. Item

dinyatakan valid apabila r -hitung $> 0,339$. Berdasarkan output analisis SPSS, distribusi tingkat validitas item kuesioner adalah sebagai berikut:

Item X	r-hitung X	Status	Item Y	r-hitung Y	Status
X1	0,150	Tidak Valid	Y1	0,446	Valid
X2	0,418	Valid	Y2	0,426	Valid
X3	0,542	Valid	Y3	0,633	Valid
X4	0,372	Valid	Y4	0,516	Valid
X5	0,263	Tidak Valid	Y5	0,489	Valid
X6	0,801	Valid	Y6	0,336	Tidak Valid
X7	0,683	Valid	Y7	0,361	Valid
X8	0,662	Valid	Y8	0,280	Tidak Valid

Hasil uji validitas menunjukkan terdapat empat item yang memiliki r -hitung di bawah nilai kritis 0,339, yaitu item X1 (0,150), X5 (0,263), Y6 (0,336), dan Y8 (0,280). Keempat item tersebut dinyatakan tidak valid dan dieksklusi dari basis data analisis. Pengeluaran item tidak valid ini krusial dilakukan agar parameter statistik yang dihasilkan tidak mengalami bias eror yang besar. Selanjutnya, uji reliabilitas Cronbach's Alpha dilakukan terhadap akumulasi item-item yang valid (X2, X3, X4, X6, X7, X8 untuk variabel X, dan Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y7 untuk variabel Y). Hasil perhitungan reliabilitas pasca-pembersihan data instrumen adalah sebagai berikut:

Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha	Keterangan
Literasi Media (X)	0,800	Sangat Reliabel / Andal
Kemampuan Mendeteksi Deepfake (Y)	0,813	Sangat Reliabel / Andal

Berdasarkan standardisasi batas pengujian, suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,600$. Hasil komputasi di atas menunjukkan bahwa variabel Literasi Media (X) memperoleh nilai alpha 0,800 dan Kemampuan Mendeteksi *Deepfake* (Y) memperoleh nilai alpha 0,813. Karena kedua variabel memiliki koefisien alpha jauh di atas 0,600 dan berada pada rentang 0,80 - 1,00, maka seluruh item instrumen data bersih dikategorikan memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat andal (highly reliable), sehingga layak digunakan dalam pemodelan regresi.

Pemodelan Regresi Linear Sederhana dan Koefisien Determinasi

Pengujian regresi digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variasi nilai variabel independen secara struktural. Berdasarkan hasil pemrosesan data bersih responden Universitas Bengkulu menggunakan metode OLS SPSS, diperoleh koefisien parameter model sebagai berikut:

Model	Unstandardized B	Std. Error	t-stat	Sig.
(Constant)	3,735	3,488	1,071	0,292
Literasi Media (X)	0,888	0,107	8,298	0,000

Melalui tabel koefisien tersebut, didapatkan formulasi persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y = 3,735 + 0,888X$$

Interpretasi matematis dari fungsi regresi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta (a) sebesar 3,735 bermakna jika variabel Literasi Media (X) diasumsikan bernilai konstan atau nol, maka nilai dasar tingkat Kemampuan Mahasiswa dalam Mendeteksi Disinformasi Visual (Y) adalah sebesar 3,735 poin.
2. Nilai Koefisien Regresi (b) variabel X sebesar 0,888 bernilai positif. Hal ini membuktikan adanya arah hubungan linear yang searah antara kedua variabel. Setiap penambahan atau peningkatan satu satuan nilai skor Literasi Media (X), maka diprediksi akan meningkatkan skor Kemampuan Mendeteksi Deepfake (Y) sebesar 0,888 satuan.

Selanjutnya, besaran kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen diukur melalui analisis Koefisien Determinasi (R Square). Hasil analisis data menunjukkan nilai R Square yang diperoleh adalah sebesar 0,683 (atau 68,3%). Angka ini memiliki makna bahwa variabel Literasi Media (X) memberikan kontribusi pengaruh yang kuat, yaitu sebesar 68,3% terhadap variabilitas Kemampuan Mahasiswa dalam Mendeteksi Disinformasi Visual Berbasis Deepfake (Y) pada subjek mahasiswa Universitas Bengkulu. Sementara sisanya, sebesar 31,7%, dipengaruhi oleh faktor-faktor luar lain di luar model linear sederhana ini, seperti tingkat kemampuan berpikir kritis personal (critical thinking skill), tingkat pengenalan instrumen teknologi digital murni, serta durasi atau intensitas interaksi dengan algoritma media sosial.

Pengujian Hipotesis (Uji t) dan Analisis Konseptual

Pengujian signifikansi pengaruh dilakukan secara parsial melalui Uji t. Pengambilan keputusan didasarkan pada perbandingan signifikansi dengan alpha 5% (0,05). Apabila nilai Sig. < 0,05 dan t-hitung > t-tabel, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Melalui hasil perhitungan statistik, didapatkan nilai t-hitung sebesar 8,298 dengan skor probabilitas signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Berdasarkan perbandingan nilai batas kritis pada dk = n - 2 (32), diperoleh t-tabel sebesar 2,036. Karena nilai Sig. 0,000 < 0,05 dan t-hitung (8,298) jauh lebih besar dari t-tabel (2,036), maka keputusan empiris riset secara bulat menolak H₀ dan menerima H₁. Artinya, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik antara Literasi Media terhadap Kemampuan Mahasiswa dalam Mendeteksi Disinformasi Visual Berbasis Deepfake di Media Sosial.

Secara akademis, temuan data riil ini memberikan konfirmasi empiris yang kuat terhadap proposisi teoretis bahwa literasi media bertindak sebagai perisai kognitif aktif di era banjir informasi berbasis kecerdasan buatan. Mahasiswa Universitas Bengkulu yang memiliki pemahaman kritis yang baik terbukti memiliki akurasi kognitif yang tinggi dalam mengenali kejanggalan visual digital. Hal ini dikarenakan proses literasi membekali mereka dengan kebiasaan skeptis yang sehat (healthy skepticism) untuk tidak langsung memercayai konten video yang beredar, melainkan mengevaluasi kredibilitas agensi sumber, mengidentifikasi keanehan struktural visual, serta menahan sirkulasi informasi digital sebelum melalui proses verifikasi mandiri yang memadai.

Temuan ini selaras dengan argumen konseptual mutakhir dari Fahrudin dan Rahman (2025) serta Pratiwi et al. (2024), yang menyatakan bahwa kemampuan mereduksi hoaks visual digital sangat ditentukan oleh kedalaman literasi media baru (new media literacy) pengguna. Karakteristik mahasiswa sebagai digital native membuat kecakapan teknis mereka tinggi, namun tanpa didukung kompetensi evaluatif kritis (literasi kritis), mereka akan terjebak dalam jebakan manipulasi AI. Hasil penelitian ini memperkuat kedudukan teori komunikasi massa dan literasi media digital kritis, bahwa penguatan kesadaran kognitif masyarakat digital adalah jalan utama pencegahan disrupsi informasi nasional.

PEMBAHASAN

Pemisahan hasil empiris memberikan dasar kuat untuk melakukan analisis interpretatif secara mendalam. Berdasarkan temuan model regresi, nilai konstanta sebesar 3,735 mengindikasikan bahwa mahasiswa pada dasarnya telah memiliki kapasitas awal dalam menyikapi informasi visual sekalipun intervensi literasi kognitif ditiadakan. Namun, arah positif dari koefisien regresi sebesar 0,888 membuktikan secara kuat bahwa peningkatan kapasitas kognitif melalui

penguatan literasi media akan diikuti oleh peningkatan kemampuan mendeteksi disinformasi visual berbasis deepfake secara linear dan signifikan.

Kontribusi variabel Literasi Media (X) dalam menerangkan variabilitas kemampuan deteksi rekayasa visual mahasiswa tergolong sangat kuat, yaitu sebesar 68,3% (R Square = 0,683). Sisa variasi sebesar 31,7% dijelaskan oleh determinan lain di luar cakupan model penelitian ini, seperti tingkat kecakapan berpikir kritis bawaan (*critical thinking skill*), latar belakang kompetensi teknologi digital murni, serta karakteristik paparan algoritma media sosial masing-masing individu. Hasil pengujian hipotesis parsial (Uji t) membuktikan bahwa nilai t-hitung (8,298) jauh melampaui batas kritis t-tabel (2,036) didukung nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah ambang batas alpha 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol (H0) ditolak secara absolut dan hipotesis alternatif (H1) diterima, menegaskan bahwa Literasi Media berpengaruh secara positif dan signifikan secara statistik terhadap Kemampuan Mahasiswa dalam Mendeteksi Disinformasi Visual Berbasis Deepfake di Media Sosial.

Secara akademis, temuan ini memberikan konfirmasi empiris yang valid terhadap kerangka berpikir literasi kritis di era kecerdasan buatan. Penguasaan literasi media membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis struktural untuk mengidentifikasi anomali visual pada video sintetik dan menumbuhkan sikap skeptisisme yang sehat (*healthy skepticism*) agar tidak mudah terkecoh oleh konten manipulatif. Karakteristik mahasiswa sebagai digital *native* sering kali membuat mereka unggul secara teknis, namun tanpa kompetensi literasi kritis, mereka tetap rentan terhadap manipulasi psikologis informasi baru. Temuan ini mendukung proposisi konseptual dari Pratiwi, Aslinda, dan Fitri (2024) serta Fahrudin dan Rahman (2025) yang menyatakan bahwa ketahanan ekosistem informasi digital dari ancaman disinformasi buatan (*AI-generated*) sangat bergantung pada kedalaman kecakapan evaluasi kritis para penggunanya.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian empiris ini berhasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Literasi Media terhadap Kemampuan Mahasiswa Universitas Bengkulu dalam Mendeteksi Disinformasi Visual Berbasis Deepfake di Media Sosial (t-hitung 8,298 > t-tabel 2,036; Sig. 0,000 < 0,05). Model regresi $Y = 3,735 + 0,888X$ membuktikan hubungan linear searah, di mana penguatan literasi kognitif mahasiswa akan meningkatkan kapabilitas deteksi rekayasa visual secara langsung dengan porsi kontribusi pengaruh sebesar 68,3%.

Saran

- a. **Bagi Mahasiswa:** Disarankan untuk senantiasa mengedepankan prinsip skeptisisme yang sehat dan melakukan pemeriksaan ulang (cross-check) sumber asli video sebelum menyebarkan konten digital guna menekan sirkulasi disinformasi.
- b. **Bagi Institusi Pendidikan Tinggi:** Riset ini merekomendasikan integrasi kurikulum literasi media digital kritis yang secara praktis melatih pemahaman mahasiswa terhadap etika komunikasi digital dan teknik identifikasi rekayasa AI.
- c. **Bagi Peneliti Selanjutnya:** Disarankan untuk memperluas cakupan sampel penelitian dengan melibatkan lintas universitas secara nasional serta mengeksplorasi variabel prediktor baru seperti struktur berpikir kritis personal maupun literasi algoritma.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto Elvinaro., & Lukiati Komala. (2017). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Benkler, Y., Faris, R., & Roberts, H. (2018). *Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics*. New York: Oxford University Press.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Chesney, R., & Citron, D. (2019). *Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security*. *California Law Review*, 107(6), 1753-1820.
- Fahrudin, A., & Rahman, A. (2025). Peran Literasi Media sebagai Strategi Pencegahan Penyebaran Disinformasi Berbasis Deepfake. *Jurnal Studi Komunikasi*, 9(1), 45-58.
- Farid, H. (2019). *Digital Forensics in the Era of Deepfake*. *Forensic Science International*.
- Lazer, D. M. J., et al. (2018). *The Science of Fake News*. *Science*, 359(6380), 1094-1096.
- Morissan. (2018). *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nasrullah, R. (2017). *Media Sosial: Perspectives Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Potter, W. J. (2018). *Media Literacy (9th ed.)*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Pratiwi, Y. R., Aslinda, C., & Fitri, A. (2024). Media Literacy: *Deepfakes and Teenagers Experiences in Hoax Production*. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 210-225.
- Rakhmat, J. (2018). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 12 No 1, Tahun 2026

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:

-
- Ridha, M. (2025). Edukasi Dampak dan Pencegahan Deepfake melalui Literasi Digital dan Keamanan Jaringan Sosial bagi Siswa SMKN 53 Jakarta. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 89-101.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Paris: Council of Europe.